

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Курбонова Пардахол Нормаматовна

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ТАРИХ ДАРСЛАРИДА ЎҚУВЧИЛАР БИЛИМИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШЎЛЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN